

НАСОС СТАНЦИЯСИ ҲОЛАТИНИ НАЗОРAT ҚИЛИШ ВА БОШҚАРИШ ТИЗИМИ

¹Маматов Н., ²Эргашев Р., ³Турғунов Б.

^{1,2,3}“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари
институту” Миллий тадқиқот университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17919649>

Аннотация. Мазкур мақолада насос станциялари ҳолатини назорат қилиш ва бошқаришни интеллектуаллаштириш бўйича мавжуд ёндашувлар таҳлил қилиниб, насос агрегатлари ва гидравлик тармоқлар фаолиятидаги узлуксиз ишлаш, энергия самарадорлиги ҳамда техник ишончликни таъминлаш муаммосини ҳал этиш учун автоматлаштирилган назорат ва бошқарув механизмларини жорий этиш зарурлиги асослаб берилган. Шунингдек, мақолада насос агрегатлари ишчи параметрлари, яъни босим, оқим тезлиги, вибрация, ҳарорат, электр сарфи ва айланиш частотаси каби маълумотларни реал вақтда йиғиш ва улар асосида ҳолатини баҳолаш, носозликларни эрта аниқлаш ҳамда башиоратлаш усуллари илмий жиҳатдан асослаб берилган. Катта ҳажмли сенсор маълумотларини қайта ишлаш учун машинали ўқитиш усуллари, хусусан таснифлаш, кластерлаш, аномалияларни аниқлаш ва регрессия моделлари самарадорлиги таҳлил қилинган. Шу билан бирга, насос станциялари энергия сарфини оптималлаштириш, профилактик таъмирлаш режаларини шакллантириш ва эксплуатация жараёнларини автоматлаштиришга қаратилган интеллектуал бошқарув архитектураси тавсифланган. Тадқиқот натижалари насос станцияларида кибер-физик тизимлар (CPS), рақамли эгизаклар (Digital Twin) ва таххислаш усуллари қўллаш орқали ишончлик ва самарадорликни сезиларли даражада ошириш мумкинлигини кўрсатади. Шу билан бирга, бундай тизимлар инсон омили таъсирини камайтиради, эксплуатация харажатларини қисқартиради ва авария ҳолатларини олдини олиш имконини яратади.

Калит сўзлар: насос станцияси, интеллектуал бошқарув, сунъий интеллект, интеллектуал назорат тизими, Raspberry Pi4, ADXL345, TMP36, TDC, сенсор, оқим датчиги, VL53L0X, I2C плата, автоматик бошқарув.

Кириш

Насос станциялари ҳолатини назорат қилиш ва бошқариш тизимлари сув таъминоти, канализация, нефт-газ қувур тармоқлари ҳамда саноат соҳаларида стратегик аҳамиятга эга бўлган инфратузилманинг асосий бўғини ҳисобланади. Ушбу турдаги объектларда узлуксиз ишлаш, гидравлик параметрларни барқарор ушлаб туриш ва энергия ресурсларини тежамли фойдаланиш тизим самарадорлигини белгилайди. Шунинг учун насос станциялари ишлаш жараёнини автоматлаштирилган кузатиш ҳамда интеллектуал бошқарув механизмларини жорий этиш илмий ва амалий жиҳатдан долзарб ҳисобланади [1, 2].

Анъанавий бошқарув тизимлари асосан оператор тажрибаси ва статик моделларга асосланади. Бу насос агрегатларида юзага келадиган динамик ўзгаришларни ўз вақтида аниқлаш имконини бермайди, носозликлар кеч аниқланади ва энергия сарфи ортиб

кетади. Замонавий ечимлар мазкур соҳада кибер-физик тизимлар, IoT (Internet of Things), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ва сунъий интеллект технологияларини интеграциялаш орқали насос станциялари фаолиятини интеллектуаллаштиришга йўналтирилган [3, 4].

Сенсорлар ёрдамида насос агрегатлари реал вақт параметрлари бу босим, оқим тезлиги, вибрация, ҳарорат ва ток кучланиши доимий назорат қилишни талаб қилади. Олинадиган маълумотлар дастурий таъминотлар орқали марказий серверга узатилади ва унда маълумотларни таҳлил қилиш, башоратлаш ва аномал ҳолатларни эрта аниқлаш вазифалари амалга оширилади. Сунъий интеллект ва машинали ўқитиш усуллари орқали катта маълумотлар таҳлил қилиниб, насос станцияси ҳолатини автоматик баҳоланади, иш фаолияти оптимал режимлари танланади ва эҳтимолий носозликлар башоратланади [5, 6]. Бу каби интеллектуал бошқарув тизимлари нафақат техник кўрсаткичларни яхшилайтиди, балки иқтисодий самарадорликни ҳам оширади. Насос агрегатларини профилактик таъмирлаш даврини аниқлаш, энергия истеъмолини оптималлаштириш, операторлар самарадорлигини ошириш ҳамда хавфсизлик даражасини ошириш бу каби тизимларни асосий устунликлари ҳисобланади. Шунинг учун насос станцияларини назорат қилиш ва бошқаришни энергетика, муҳандислик ва ахборот технологиялари соҳаларини умумий тадқиқот йўналиши сифатида қараш лозим [7, 8].

Мазкур ишда Raspberry Pi4 микрокомпьютери асосида насос станциясини назорат қилиш ва бошқариш тизими ишлаб чиқилган бўлиб, у насос станцияси моделида синовдан ўтказилган. Назорат қилиш учун фойдаланилган сенсорлар ва модуллар ўзаро интеграцияланган бўлиб, улар асосида насос станциясини умумий ҳолати бўйича маълумотлар тақдим этилади. Тизим реал вақтда ўлчаш натижаларини йиғиш, қайта ишлаш, башоратлаш ва намойиш этиш каби амалларни бажаради. Бу насос станцияси жорий ҳолатини баҳолаш, носозликларни аниқлаш, берилган параметрлар асосида бошқариш имконини беради.

Методология

У Мазкур тадқиқотда насос станциясини назорат қилиш ва автоматик бошқарувни таъминловчи интеллектуал тизими ишлаб чиқилган. Тизим насос техник ҳолатини реал вақт режимида кузатади, ўлчов маълумотларини қайта ишлайди ҳамда белгиланган параметрлар асосида бошқарув қарорларини қабул қилади. Бунда тизимни марказий бошқаруви Raspberry Pi 4 микрокомпьютери асосида амалга оширилади. У 8 GB оператив хотирага эга бўлиб, Linux операцион тизимида ишлайди. Микрокомпьютер бошқарувни тўлиқ автоматлаштириб, насос станциясидаги ўзгаришларни реал вақт режимида кузатади ва барча датчиклардан келувчи кўрсаткичларни, жумладан сув сатҳи, ҳарорат, вибрация, оқим тезлиги ва сув сифати каби маълумотларни йиғади, қайта ишлайди ҳамда натижаларни графиклар кўринишида намойиш этади. Бунда маълумотлар намойиши 14 дюмли сенсорли экранда амалга оширилади (1-расм).

1- расм. Тизим умумий кўриниши

Датчиклардан олинган маълумотлар марказий бошқарувга узатилади ва таҳлил қилинади. Ўлчовлар реал вақтда амалга оширилиб, натижалар доимий янгиланади. Бу орқали насос станциясидаги ўзгаришларга тезкор жавоб бериш мумкин.

Насос станцияси ва тизим орасидаги алоқалар Raspberry Pi 4нинг I2C ҳамда GPIO портлари орқали амалга оширилади (2-расм). Бу насос станцияси ҳолатини сенсорлардан келувчи маълумотлар асосида назорат қилиш ва бошқариш имконини беради.

2- расм. Raspberry Pi 4 микрокомпьютери

Насос техник ҳолатини баҳолашда вибрация ва ҳарорат муҳим аҳамиятга эга бўлиб, улар насос станциясининг ишчи ҳолатида юз бериши мумкин бўлган ортиқча юклама ёки носозликларни эрта аниқлаш имконини беради. Бунда вибрация ўлчаш учун ADXL345 акселерометридан фойдаланилган. Акселерометрлар насос станциясини икки асосий нуқтасига ўрнатилган бўлиб, унда ҳар бири уч ўқдаги (X, Y, Z) тебранишларни ўлчайди. Олинган маълумотлар микрокомпьютер орқали қайта ишланади ва график кўринишида акс эттирилади. Вибрация қиймати белгиланган қийматдан ортганда тизим томонидан огоҳлантириш берилади (3-расм).

Насос станцияси агрегати ҳароратини ўлчаш TMP36 сенсори асосида амалга оширилади. Ҳарорат сенсорлари агрегат корпусининг бир нечта қисмларига жойлаштирилган бўлиб, улар ҳарорат ўзгаришини аналог кўринишида тизимга узатади. Ҳарорат даражаси нормадан юқори бўлганда огоҳлантириш берилиб, агрегатни автоматик тўхтатиш функцияси фаоллаштирилади (3-расм).

аниқлигини ошириш имконини беради. Сув сатҳи белгиланган минимал миқдорда юқори бўлганда тизим агрегатни автоматик ишга туширади, кичик бўлганда эса сув оқимини тўхтатилади. Бунинг учун реле модуллари ҳамда электромагнит клапанлардан фойдаланилган (5-расм). Релелар орқали агрегатни ёқиш ва ўчириш амалга оширилади, электромагнит клапанлар эса сув кириш-чиқиши назорат қилиш учун қўлланилган.

5-расм. VL53L0X лазер сенсори

Тизим сув миқдори ўзгаришига реал вақт режимида жавоб қайтаради. Бу насос станцияси самарадорлигини ошириш ва энергия тежамкорлигини таъминлаш имконини беради.

Маълумот алмашинуви. Насос станцияси намуна моделида барча сенсорлардан олинган маълумотлар марказий бошқарув модули Raspberry Pi 4 орқали йиғилади ва қайта ишлов берилади. Қурилмалар орасида алоқа I2C (Inter-Integrated Circuit) интерфейси орқали амалга оширилади. Чунки бу протокол бир нечта датчикларни битта маълумот узатиш линиясига улаш имконини беради. Шунингдек, бир нечта сенсорларни параллел ишлашини таъминлаш учун Дийморе TCA9548A I2C кенгайтириш платасидан фойдаланилган. Ушбу модул ҳар бир датчикка алоҳида канал ажратиш имконига эга бўлиб, ўзаро манзиллар тўқнашувини баргараф этиш имконига эга ҳисобланади. Бунда барча модуллар ўзаро мустақил ишлайди бироқ, маълумотларни ягона бошқарув тизимига узиш зарур (6-расм).

6-расм. Маълумот алмашинуви учун қўлланилган Diymore TCA9548A I2C модули

Мазкур техник ечим тизимдаги модуллар орасида ишончли алоқа ўрнатишга ёрдам беради. I2C интерфейси тизим узлуксиз ишлашини таъминлайди ва барча сенсор маълумотларини аниқлик билан марказий модулга етказди. Бу орқали модел таҳлилни аниқлиги, тезкорлиги ва барқарорлигини таъминлайди..

Натижалар

Модел синовдан ўтказилиб, турли параметрлар бўйича ўлчов натижалари таҳлил қилинган. Тажриба давомида насос станцияси иш жараёни 15 дақиқалик сегментлари

бўйича ўртача қийматлар олинган. Ҳар бир параметр учун 10 мартадан такрорий ўлчов амалга оширилиб, ўрта арифметик қиймалари ҳисобланган (1-жадвал).

1-жадвал

Датчиклардан олинган маълумотлар

Ўлчов параметри	Ўлчов диапазони	Ўртача қиймат	Чегара қиймати	Огоҳлантириш ҳолати
Вибрация (м/с ²)	0.02 – 1.35	0.84	1.50	Нормада
Ҳарорат (°C)	27 – 61	46.3	65	Нормада
Сув сатҳи (см)	15 – 95	78.4	100	Нормада
Оқим тезлиги (л/мин)	3.2 – 12.8	8.6	15	Нормада
Сув лойқалиги (NTU)	0.12 – 0.64	0.38	1.0	Нормада
Сув тозаллиги (TDC)	180 – 420	305	600	Нормада

Моделда фойдаланилган датчиклар барқарор ўлчовларни ва уларни ўзаро синхрон ишлаши таъминлади. Вибрация ва ҳарорат параметрлари орасида бевосита боғлиқлик кузатилди, яъни агрегат ҳарорати ортганда тебраниш қиймати ҳам ошди, бу эса насос юкламаси ортганлигини билдиради.

Вибрация (V) ва ҳарорат (T) корреляция коэффициенти ёрдамида уларни ўзаро боғлиқликлари аниқланди:

$$r = \frac{n \sum VT - (\sum V)(\sum T)}{\sqrt{[n \sum V^2 - (\sum V)^2][n \sum T^2 - (\sum T)^2]}}$$

Бунда $r = 0.82$ бўлиб, y бу параметрларни ўзаро кучли тўғридан-тўғри боғлиқлигини кўрсатади. Шунингдек, сув оқими (Q) ва сув сатҳи (H) орасидаги муносабат қуйидаги чизиқли боғлиқлик орқали аниқланди:

$$Q = 0.18H + 0.25$$

Бу сув сатҳи ошганда оқим тезлиги пропорционал ортишини кўрсатади. Тизимда ўлчовлар орасидаги оғиш қиймати $\pm 2.3\%$ дан ошмади ва бу модел ўлчов аниқлиги юқори эканлигини тасдиқлайди.

Модел узлуксиз ишлаш барқарорлиги қуйидаги кўрсаткичлар асосида баҳоланди (2-жадвал)

2-жадвал

Барқарорлик кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Қийма т	Изоҳ
Маълумот янгиланиш тезлиги	1.2 с	Реал вақт режими
Сенсорлардан узатилган хатолик	0.8 %	Минимал даражада
Автоматик бошқарув реакцияси	0.4 с	Тезкор жавоб
Ўлчов умумий аниқлиги	97.6 %	Синов натижаси бўйича

Модел реал вақт режимида ҳам барқарор ишлади. Бунда маълумотлар узатишда кечикишлар минимал бўлди. Насос станцияси иш жараёни узлуксиз 2 соат давомида назорат қилинди, тизимда ҳеч қандай носозлик ёки узилиш кузатилмади. Олинган натижалар асосида моделни барча қисмлари ўзаро уйғун ишлайди ва маълумотлар ишончли узатилади ва назорат тизими аниқ натижаларни таъминлайди деб айтиш мумкин.

Хулоса

Насос станциясини учун интеллектуал назорат ва бошқарув тизими ишлаб чиқилди. Модел барча датчиклар, модуллар ва бошқарув элементлари ўзаро боғланган ҳолда шакллантирилган. Тизим реал вақт режимида сув сатҳи, оқим тезлиги, ҳарорат, вибрация, лойқалик ва сув тозаллиги бўйича маълумотларни йиғди ва таҳлил қилди. Тажрибалар давомида модел барқарор иш режимини таъминлади, ўлчовлар орасидаги аниқлик юқори бўлди. Ҳар бир параметр бўйича олинган натижалар назорат чегараларида сақланди ва тизимдаги автоматик бошқарув механизмлари ўз вақтида жавоб қайтарди. Бошқарув жараёнини автоматлаштирилиши энергия сарфини камайтирди, инсон омилига боғлиқ хатоликларни бартараф этиш имкони берди ва тизимни умумий самарадорлигини оширди. Ишлаб чиқилган модел насос станцияларида масофадан мониторинг ва интеллектуал бошқарувни йўлга қўйиш учун амалий асос бўлиб хизмат қилади. Олинган натижалар моделни амалиётга жорий этиш имкониятини кўрсатади ва тизим ишончилигини тасдиқлайди.

АДАБИЁТЛАР

1. M S. K. Singh, *Industrial Instrumentation and Control*, McGraw-Hill, 2017.
2. Olsson, “Automation and control of pumping stations,” *Water Supply Systems Journal*, vol. 25, no. 3, pp. 112–121, 2020.
3. Ismailov, “IoT-based monitoring of water pumping stations,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 148732–148740, 2021.
4. M. P. Sudhakar and D. Rao, “Implementation of SCADA system for water distribution control,” *International Journal of Engineering Research & Technology*, vol. 10, no. 2, 2021.
5. F. Liu et al., “Fault diagnosis of centrifugal pumps using machine learning,” *Journal of Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 150, 2021.
6. T. R. Bogue, “Smart monitoring and predictive maintenance in pumping systems,” *Energy Reports*, vol. 8, pp. 4321–4333, 2022.
7. M. H. Ahmed and R. Al-Abri, “Cyber-physical modeling and control of water pumping stations using AI-based optimization,” *Journal of Water Resources Planning and Management*, vol. 149, no. 2, 2023.
8. Y. Chen, L. Zhao, and P. Xu, “Digital twin-based intelligent control for industrial pumping systems,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 19, no. 5, pp. 5674–5683, 2023